

TRANSPORTE DE ÓRGÃOS: CÓRNEAS

Vera Lúcia Albuquerque dos Santos^{1*}, Eliacy Cavalcanti Lélis²

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia N° 2983, São Paulo - SP, Brasil,
vera.albuquerque.santos@gmail.com *

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia N° 2983 São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como foco o transporte de órgãos no Brasil e busca responder a questão: como está estruturado o transporte de córneas em São Paulo? O objetivo geral é apresentar os aspectos relevantes no transporte de córneas com ilustração de um exemplo de uma rota de São Paulo para Fortaleza. A metodologia utiliza pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados mostram que o controle de fluxo no transplante de órgãos no Brasil é realizado pela CNT – Centro Nacional de Transplantes. Cada órgão tem um tempo de entrega e condições diferentes, sendo que o transporte de córneas é aquele que pode levar o prazo máximo de entrega: 14 dias. As condições de transporte exigem uma embalagem especial e o modal aéreo (avião ou helicóptero) e rodoviário (ambulância) são os mais utilizados, com prioridade. A rota ilustrada aponta os detalhes sobre a ficha técnica das córneas, documentação, embalagem e modo de transporte. Conclui-se que o transporte de órgãos é considerado um transporte de cargas especiais devido à complexidade e especificidade das condições de entrega, exigindo um rigoroso controle por parte das entidades governamentais e das empresas privadas envolvidas neste processo.

Palavras-chave: Transporte. Órgãos. Córneas.

ABSTRACT. This work focuses on organ transport in Brazil and seeks to answer the question: how is the transport of corneas structured in São Paulo? The general objective is to present the relevant aspects in the transport of corneas with illustration of an example of a route from São Paulo to Fortaleza. The methodology uses bibliographic and documentary research. The results show that the flow control in organ transplantation in Brazil is performed by CNT - National Center of Transplantation. Each organ has a different delivery time and conditions, and the transport of corneas is the one that can take the maximum delivery time: 14 days. The conditions of transport require a special package and the air modal (airplane or helicopter) and road (ambulance) are the most used, with priority. The illustrated route details the details of the corneas, documentation, packaging and mode of transport. It is concluded that the transportation of organs is considered a special cargo transport due to the complexity and specificity of the delivery conditions, demanding strict control by governmental entities and private companies involved in this process.

Keywords: Transportation. Organs. Corneas.

1. INTRODUÇÃO

Cargas especiais exige uma atenção especial na qualidade dos serviços prestados, infraestrutura e meios de transporte. Existem algumas restrições referente ao tráfego de veículos transportando produtos perigosos, trechos, dias e horários, veículos de carga com comprimento total superior a 14 metros e PBT superior a 29 toneladas. Exige uma formação profissional para lidar com a carga.

Este trabalho tem como foco transporte de córneas, buscando responder a seguinte questão: Como está estruturado o transporte de córneas em São Paulo?

O objetivo geral é apresentar os aspectos relevantes no transporte de córneas com ilustração de um exemplo de uma rota de São Paulo para Fortaleza.

Os objetivos específicos são:

- Apresentar a teoria de logística do transporte
- Explicar o transporte de órgãos
- Mostrar regras seguidas
- Estudo da Legislação do transporte aéreo e rodoviário.

- Detalhar o Transporte e córneas

2. METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica com os temas: Transporte de cargas especiais, transporte de órgãos. A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – pintura, escultura, desenho etc.), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos.

É necessária documentação no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT - Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC. É necessário a padronização de todo o processo de transporte, definindo regras sobre qualidade, segurança e integridade dos órgãos humanos transportados, além de prevenir a contaminação do material e do pessoal envolvido no transporte.

Foi analisada a ilustração com um exemplo simulado de uma rota de transporte de córneas do Conjunto Hospitalar do Mandaqui para Hospital Geral de Fortaleza, para identificar os elementos logísticos relevantes neste processo de transporte.

3 TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS

A estrutura logística é bem complexa e desafiadora tratando-se do transporte de cargas especiais, cada carga exige um planejamento detalhado. Para isso, é imprescindível viabilizar itinerários possíveis para transporte, principalmente quando a carga exige um rigoroso e detalhado estudo de rota em função das suas características.

“A operação inicia com o estudo de viabilidade geométrica e estrutural, conforme o peso da carga envolvida, em que é definida a rota a ser utilizada. Isso assegura que a operação seja realizada com um levantamento dos custos envolvidos”, explica João Miguel Redondo, gerente comercial da Transportadora Cruz de Malta. “A partir desse levantamento começa a busca pela obtenção de AET (Autorização Especial de Transporte) junto aos órgãos competentes e posterior programação com as concessionárias envolvidas”, diz. (REDONDO, 2018, s.p)

No transporte aéreo de cargas especiais é necessário um certificado de autorização da ANAC (Agência nacional de aviação civil). Entre as cargas especiais transportadas estão animais vivos, restos mortais, perecíveis, cargas de alto valor ou particularmente vulneráveis e artigos perigosos, que podem causar riscos para saúde, propriedade, meio ambiente ou para as operações aéreas, como explosivos, inflamáveis, corrosivos, radioativos ou magnéticos (ANAC, 2018).

4. TRANSPORTE DE ÓRGÃOS

Quando a doação é entre pessoas de estados diferentes, o Ministério da saúde viabiliza o transporte aéreo dos tecidos e órgãos. As empresas transportam os órgãos gratuitamente em voos comerciais. Para reforçar o processo de transporte, o presidente Michel Temer, por meio de decreto, determinou que a Força Aérea Brasileira (FAB) também forneça apoio ao Ministério da Saúde, especialmente em missões solicitadas pela Central Nacional de Transplante. (CANALSAUDE, 2017)

Após confirmar o destino do órgão, a Central busca a melhor logística aérea para fazer a locomoção até o transplante. A Central Nacional de Transplantes (CNT) constata as companhias aéreas. (CANALSAUDE, 2017)

A ANVISA (2009) possui regras generalizadas a respeito do processo logístico, não existem regras diferentes para diferentes órgãos, desta forma, todo órgão submetido a transporte para transplante precisa ser acompanhado por um profissional da área responsável pelo procedimento, com o aval da CNCDO, o que determinara o tipo de transporte, sendo ele Transporte Acompanhado – com profissional da saúde – podendo ser realizado com veículo não oficial, ou Transporte Desacompanhado, que só é permitido com veículo oficial ou terceirizado regularmente constituído na empresa.

A doação de órgãos consiste na remoção de um órgão de uma pessoa que esteja em estado de morte encefálica ou de um doador vivo voluntário, com o propósito de transplantá-lo em pessoas vivas. A doação pode igualmente ser apenas de tecidos, como no caso da córnea ou da pele, por exemplo. O número de doadores é muito inferior ao das pessoas que precisam de órgãos ou tecidos. Hoje no Brasil há 32.716 pacientes ativos na fila de espera conforme Tabela 1. (ABCMED, 2014)

TABELA 1 – PACIENTES ATIVOS EM LISTA DE ESPERA – (JUNHO 2018)

Estado	RIM	FÍGADO	CORAÇÃO	PULMÃO	PÂNCREAS	PÂNC/RIM	CÓRNEA	TOTAL
Total - Brasil	21.962	1.239	232	177	32	500	8.574	32.716
Acre	24	13	0	0	0	0	13	50
Alagoas	279	0	2	0	0	0	176	457
Amazonas	0	0	0	0	0	0	30	30
Bahia	898	7	1	4	0	0	716	1.626
Ceará	605	123	10	2	1	10	0	751
Distrito Federal	407	29	15	0	0	0	288	739
Espírito Santo	929	44	5	0	0	0	73	1.051
Goiás	240	1	0	0	0	0	14	255
Maranhão	181	0	0	0	0	0	446	627
Mato Grosso	0	0	0	0	0	0	81	81
Mato Grosso do Sul	64	0	0	0	0	0	97	161
Minas Gerais	2.323	35	24	0	4	53	736	3.175
Pará	144	0	0	0	0	0	827	971
Paraíba	255	6	0	0	0	0	328	589
Paraná	952	165	24	0	0	27	36	1.204
Pernambuco	552	77	10	0	0	0	32	671
Piauí	172	0	0	0	0	0	330	502
Rio de Janeiro	981	52	14	0	0	0	1.031	2.078
Rio Grande do Norte	128	0	0	0	0	0	183	311
Rio Grande do Sul	986	137	17	86	4	8	65	1.303
Rondônia	61	0	0	0	0	0	131	192
Santa Catarina	286	23	1	0	0	10	57	377
São Paulo	11.495	527	108	85	23	392	2.652	15.282
Sergipe	0	0	1	0	0	0	190	191
Tocantins	0	0	0	0	0	0	42	42

FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE (2018)

Conforme AbcMed (2014) o paciente que tenha sofrido lesão irreversível do encéfalo e esteja num estado de morte cerebral é um potencial doador pós-morte se em vida ele declarou essa intenção e se a família autoriza essa doação posteriormente à morte. Atualmente podem ser realizadas, entre outras, doações dos seguintes órgãos e tecidos para transplantes: pulmão, pâncreas, vasos sanguíneos, intestino, ossículos do ouvido, pele, coração, válvulas cardíacas, córnea, medula óssea, fígado, rins, tendões e meninges, conforme Tabela 2. As doações de órgãos podem ser feitas por pessoas de qualquer idade. No caso de rim, medula, pâncreas, fígado e pulmão a doação pode provir de doador vivo. O estado do órgão a ser transplantado é mais importante que a idade do doador. No entanto, a maioria dos órgãos doados procede de adultos jovens. Os órgãos são removidos com procedimentos similares a uma cirurgia e todas as incisões devem ser fechadas após a conclusão do procedimento.

TABELA 2 – ÓRGÃOS DOADOS

ÓRGÃOS					
Órgãos	Total	Vivo	Falecido	PMP	Nº Equipes
Coração	189		189	1,8	31
Fígado	1087	85	1002	10,5	64
Pâncreas	15		15	0,4	9
Pâncreas/Rim	43		43	0,2	
Pulmão	65	0	65	0,6	6
Rim	2858	472	2386	27,5	118
Total	4.257	557	3.700		

TECIDOS		
Tecidos	Total	PMP
Córnea	7.396	71,3

Dados de transplantes de Ossos, Valva e Pele serão divulgados na versão semestral e anual

MEDULA ÓSSEA					
Células	Total	Autólogo	Alogênico	PMP	Nº Equipes
Medula Óssea	1.335	764	571	12,9	67

FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES (2018)

Tipicamente, os doadores são pessoas saudáveis que tenham passado por um evento que provocou um dano na cabeça, como acidente com carro, moto, quedas, etc e que estejam em situação de morte encefálica. Só pode se tornar doador o paciente que tiver recebido o diagnóstico de morte encefálica. A decisão quanto à doação pertence à família, independentemente da decisão em vida da pessoa falecida. É, pois, muito importante que uma pessoa que deseja ser uma doadora de órgãos comunique à família esse seu desejo, para que a mesma autorize a doação no momento oportuno. Apesar da morte encefálica, o coração do doador deve permanecer batendo, valendo-se do uso de aparelhos e medicamentos, até o momento da cirurgia de retirada do(s) órgão(s). Se o coração parar de bater, só poderão ser doados alguns tecidos como as córneas, pele e ossos. (ABCMED, 2014).

5. TRANSPORTE DE CÓRNEAS

5.1 Ficha Técnica das córneas

Conforme Como é a recuperação (2018), o transplante de córnea, que é a membrana transparente que reveste o olho, é uma cirurgia para substituição da córnea por uma saudável que permita a boa visão. A cirurgia é realizada no SUS e nem sempre é necessário remover os pontos da cirurgia, que não são visíveis.

É doado por pacientes que tiveram morte por parada cardíaca ou morte encefálica, a retirada dura aproximadamente 30 a 40 minutos, pode ser feita de 6 a 24h (se o doador estiver sob refrigeração) após o falecimento. A Córnea pode ficar armazenada por até 14 dias conforme Figura 1.

FIGURA 1 – TEMPO ÚTIL PARA RETIRADA E TRANSPLANTE

FONTE: TODOS MOBILIZADOS (2014)

5.2 Embalagem

Segundo dados da Anvisa - Agência Nacional da Vigilância Sanitária (2009), o acondicionamento deve se dar de forma asséptica que mantenha a integridade do órgão e evite a contaminação durante o transporte, e de forma a impedir a exposição dos profissionais que participam de todo o processo.

Para o acondicionamento, devem ser utilizadas uma embalagem primária, duas secundárias e uma terciária. Devem ser estéreis, transparentes, resistentes, impermeáveis, e não oferecer risco de citotoxicidade ou liberação de pirogênios para o órgão.

Devem ser adequadas conforme as especificidades do órgão humano transportado, utilizadas com a finalidade de transportar e com o material apropriado. As embalagens devem ser inspecionadas pela equipe técnica de transplante ou profissional de saúde, antes e após o acondicionamento, para verificar e garantir a integridade das mesmas.

A embalagem primária deve conter o órgão e a solução de preservação, ela deve ser acondicionada em duas embalagens secundárias. A primeira embalagem secundária deve conter solução estéril em volume suficiente para proteger o órgão de choques externos e deve ser acondicionada em uma segunda embalagem secundária para prevenir a contaminação. A etiqueta de identificação do conteúdo deve estar presente na segunda embalagem secundária. A identificação da embalagem deve ser descrita de forma clara e legível conforme mostra a Figura 2, deve conter as seguintes informações:

- Registro Geral da Central de Transplantes ou simplesmente (RGCT) do doador;
- Tipo de órgão;
- Lateralidade.

FIGURA 2- IDENTIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

1. INFORMAÇÕES GERAIS			
1.1 Hospital de retirada do órgão:			
1.2 Telefone do hospital:			
1.3 Nome do responsável técnico pela equipe técnica de transplantes:			
1.4 RGCT do doador:			
2. INFORMAÇÕES REFERENTES À RETIRADA DO ÓRGÃO			
2.1 Identificação do órgão:			
2.2 Especificação da quantidade e lateralidade do órgão:			
2.3 Data e hora do início da isquemia fria	Data: ____/____/____	Hora:	
2.4 Solução de preservação utilizada:			
2.5 Lote, marca e validade da solução de preservação:			
Assinatura do responsável pela informação:		Data:	
3. INFORMAÇÕES REFERENTES AO ARMAZENAMENTO DO ÓRGÃO			
3.1 Local do armazenamento:			
3.2 Data e hora do início do armazenamento	Data: ____/____/____	Hora:	
3.3 Data e hora prevista para chegada ao destino	Data: ____/____/____	Hora:	
3.4 Data e hora de saída para o serviço de transplante	Data: ____/____/____	Hora:	
Assinatura do responsável pela informação:		Data:	
4. INFORMAÇÕES REFERENTES AO RECEBIMENTO DO ÓRGÃO (a ser preenchido pela equipe transplantadora e/ou profissional da saúde do centro cirúrgico)			
4.1 Hospital onde será realizado o transplante:			
4.2 Data e hora de chegada do órgão para transplante	Data: ____/____/____	Hora:	
4.3 Integridade das embalagens	<input type="checkbox"/> adequada	<input type="checkbox"/> inadequada	<input type="checkbox"/> outros
4.4 Integridade dos rótulos	<input type="checkbox"/> adequada	<input type="checkbox"/> inadequada	<input type="checkbox"/> outros
4.5 RGCT do receptor:			

FONTE: RESOLUÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL (2009)

Conforme ANVISA (2009) embalagens secundárias devem ser acondicionadas na embalagem terciária. A embalagem terciária será constituída de caixa isotérmica confeccionada de material rígido, resistente e impermeável, deverá promover isolamento térmico, ser revestida internamente com material liso, durável, impermeável, lavável e resistente a soluções desinfetantes e conter um dispositivo de segurança que impeça sua abertura acidental. A embalagem terciária deve ser preenchida com gelo (ponto de fusão a 0° C) em quantidade suficiente para envolver a embalagem secundária e garantir a manutenção da temperatura pelo tempo necessário do processo de transporte.

O gelo com ponto de fusão a 0° C utilizado não deve entrar em contato direto com os órgãos. É vedado o emprego de solução salina congelada como material refrigerante no acondicionamento, para prevenir congelamento do órgão, conforme Figura 3.

FIGURA 3- DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO – GELO SECO

Produto: DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO – GELO SECO

Código do Produto: P-4575-H
Principais usos recomendados: Uso industrial e profissional.
Realizar uma avaliação de risco antes do uso.
Palavra de advertência: Atenção –
Frase de perigo: H313: Pode ser nocivo em contato com a pele –
Frase de Precaução:
Armazenamento: P403: Armazene em local bem ventilado.
Outros Perigos que não resultam em classificação:
- Sólido extremamente frio
- Pode causar severa queimadura
Vaporiza a temperatura normal sem formação de líquido.
- Pode causar sufocamento rápido.
Símbolo para o transporte terrestre, marítimo e aéreo

Fonte: Arbetsbyxor
9 – Substâncias e Artigos Perigosos Diversos

FONTE: BRASIL (2016)

A embalagem terciária deve ser conferida para garantir a integridade de sua estrutura, e para constatar a presença de identificação de seu conteúdo, dos símbolos, rótulos e etiquetas, antes de seu envio. A parte externa da embalagem terciária destinada ao transporte de órgãos para transplantes deve conter, além do símbolo de risco biológico, as seguintes informações na etiqueta de identificação:

- Identificação da doação: Registro Geral da Central de Transplante - RGCT e o registro hospitalar do doador;
- Nome do serviço de origem e do remetente;
- Nome do serviço de destino e do destinatário;
- Data e horário de início de isquemia fria;
- Tempo máximo de entrega do órgão ao destinatário;
- Identificação da carga;
- Telefones (incluindo o código de área) das Central Nacional de Transplantes CNT / Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos CNCDO e da equipe técnica de captação para contato em casos de emergência.

As informações contidas não podem estar rasuradas, alterados ou sobrepostos. Os rótulos e as etiquetas de identificação devem permanecer firmemente aderidos às embalagens. (ANVISA, 2009)

5.3 Operacionalização do transporte

De acordo com a ANVISA (2009) órgãos, quando desacompanhados, não devem ser liberados para transporte sem autorização prévia, por escrito, da Central Nacional de Transplantes - CNT / Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDO.

Os órgãos para transplantes e as amostras biológicas para triagem laboratorial devem ser transportadas com a devida documentação, conforme legislação vigente, para assegurar a

rastreadabilidade do processo. É vedado o acondicionamento das amostras biológicas para triagem laboratorial nas embalagens secundárias que contenham os órgãos. (ANVISA, 2009)

Para ilustrar os elementos logísticos no transporte foi simulado uma rota de entrega de córneas com base em publicações, conforme mostra nas Figuras 4,5 e 6.

FIGURA 4 - ORIGEM - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI – AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

FONTE: GOOGLE MAPS (2018)

FIGURA 5 - DESTINO – AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS – AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA

FONTE: GOOGLE MAPS (2018)

FIGURA 6 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA – HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
FONTE: GOOGLE MAPS (2018)

Os modais utilizados no trecho analisado foram rodoviário/ambulância e o modal aéreo/avião. O transporte de órgãos não tem restrições e sim prioridade em todos os modais, inclusive, se não houver assento disponível nos passageiros, há autorização para ir na cabine do piloto.

5.4 Documentação e Legislação

O lote, a marca e a validade da solução de preservação utilizada para cada doação devem ser registrados no formulário de acompanhamento do órgão, o qual deve ser anexado ao prontuário do doador e do receptor. Os registros devem assegurar a rastreabilidade do órgão durante todas as etapas do processo de transporte, conforme Figura 7. Todos os registros devem ser de caráter confidencial, respeitando o sigilo da identidade do doador e do receptor. (ANVISA, 2009).

FIGURA 7- FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃO

<p>MINISTÉRIO DA SAÚDE SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES</p> <p>ÓRGÃOS PARA</p> <p>TRANSPLANTES</p>	
CONTÉM:	DESTINO:
ORIGEM:	
RGCT DOADOR:	
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO NO DESTINO:	
ATENÇÃO – HORÁRIO DA RETIRADA:	
TEMPO MÁXIMO DE ISQUEMIA FRIA:	

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009)

A Legislação sobre Transporte de órgãos publicado pela ANVISA (2018) recomenda:

- A identificação precisa obedecer as orientações da resolução nº 1.480/97 do CFM – Conselho federal de Medicina;
- 2009 RCD 66 21/12/2009 DOU nº 245, Seção 1, Pág. 84 23/12/2009 Dispõe sobre o transporte no território nacional de órgãos humanos em hipotermia para fins de Transplante. Sangue, Tecidos, Células e Órgãos.
- 07/05/ 2014 DOU nº 86, Seção 1, Pág. 47 08/05/2014 Dispõe sobre regulamento técnico-sanitário para o transplante de sangue e componentes.
- 2012 RDC 32 11/06/2012 nº 112, Seção 1, Pág. 91 12/06/2012 Dispõe sobre as diretrizes para embalagens primárias utilizadas no acondicionamento de tecidos humanos para fins terapêuticos e de outras providências.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta uma pesquisa no transporte de córneas que teve como objetivo apresentar os aspectos relevantes no transporte de córneas: prazo, documentação, embalagem, legislação pertinente ao modal utilizado.

O transporte de órgãos não tem restrição em nenhum tipo de modal, e é obrigatório dar prioridade ao transporte de órgão privado ou governamental em voos, estradas, pois é uma carga que requer rapidez porque cada órgão tem seu tempo útil. Realizando pesquisas, no modal aéreo o transporte de órgão tem prioridade em pousos e decolagens e também no caso de não haver possibilidade de transporte na cabine é cedido até dois lugares no avião.

Com a ilustração da rota foi possível perceber que o transporte de órgão ainda é um assunto muito restrito, e esta análise informa as referências para profissionais e interessados no tema.

REFERÊNCIAS

- ABCMED, 2014. **Doação de órgãos: o que é? Como é feita? Quem pode e quem não pode doar?**. Disponível em: <<https://www.abc.med.br/p/exames-e-procedimentos/585182/doacao-de-orgaos-o-que-e-como-e-feita-quem-pode-e-quem-nao-pode-doar.htm>>. Acesso em: 22/09/2018
- ANVISA – Agencia nacional da vigilância Sanitária. **Legislação**. Disponível em : <<http://portal.anvisa.gov.br/legislacao>> Acesso em: 22/09/2018
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES. **Estatística de transplantes** Disponível em: <http://www.abto.org.br/abtov03/default.aspx?mn=515&c=900&s=0&friendly=registro-brasileiro-de-transplantes-estatistica-de-transplantes> Acesso em : 20/09/2018
- BANCO DE OLHOS. **Quem pode doar**. Disponível em: <http://www.hospitalsaopaulo.org.br/bancodeolhos/como-posso-doar> Acesso em: 22/09/2018
- CANAL SAUDE. **Entenda as etapas do processo de doação** <http://www.canal.fiocruz.br/destaque/index.php?id=3019> Acesso em: 22/09/2018
- COMO É A RECUPERAÇÃO. **Do Transplante de Córnea**. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/transplante-de-cornea/> Acesso em: 22/09/2018
- GOOGLE. **Maps** Disponível em: <https://www.google.com.br/maps> Acesso em: 22/09/2018
- MINISTERIO DA SAÚDE. **Condições sanitárias**. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0066_21_12_2009.html Acesso em : 22/09/2018

REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTES. **Dados numéricos** Disponível em:
<http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2018/rbt2018-1-populacao.pdf> Acesso em:
20/09/2018

RESOLUÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL. **Ministério da saúde.** Disponível em:
<file:///C:/Users/Erika/Downloads/rdc%2066%2021.12.09%20transp.%20orgos.pdf> Acesso em:
22/09/2018

TODOS MOBILIZADOS. **Para salvar vidas.** Disponível em:
<http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/transplantes/index.html> Acesso em: 22/09/2018